

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1790

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1790.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque royale (France ; 14..-1792), Organigrammes (organisation)

Selon l'*Almanach royal, année commune M. DCC. LXXXX. Présenté à Sa Majesté Pour la première fois en 1699, Par Laurent d'Houry, Éditeur. Mis en ordre et publié par Debure, Gendre de feu M. D'Houry.* [A Paris] : de l'Imprimerie de la Veuve D'Houry & Debure, Imprimeurs-Libraires de Monfeigneur le Duc D'Orléans, rue Hautefeuille, près celle des Deux Portes, [1790], p. 535-537.
Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1096117/f551.item>>.

Organigramme

Fonction en 1790	Titulaire	Forme normalisée
Bibliothécaire	M. Le Noir	Jean-Charles-Pierre Lenoir (1732-1807)
Garde des Médailles et antiques	M. l'Abbé Barthelemy	Jean-Jacques Barthélemy (1716-1795)
Garde adjoint des Médailles et antiques	M. l'Abbé Barthelemy de Courçay	André Barthélemy de Courcay (1744-1799)
Garde des Livres imprimés	M. L'Abbé Desaunays	René Gabriel Félix Grégoire Desaunays (1739-1811)
Garde des Manuscrits	M. Caussin	Jean-Jacques-Antoine Caussin de Perceval (1759-1835)

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Garde des titres et généalogies	M. l'Abbé Coupé	Jean-Louis Coupé (1732-1818)
Garde des Planches gravées et estampes	M. Joly	Hugues-Adrien Joly (1718-1800)
Garde adjoint des Planches gravées et estampes	M. Joly fils	Adrien-Jacques Joly (1756-1829)
Garde de la Bibliothèque particulière de Sa Majesté et du Cabinet des Livres de la suite de la Cour	M. Hardion	Jacques Hardion (1686-1766)
Secrétaire	M. l'Abbé Martin	Pierre Martin (1706?-179.)
Trésorier	M. De Villeneuve	
Inspecteur au recouvrement des Livres dûs à la Bibliothèque	M. le Prince	Nicolas Thomas Le Prince (1750-1818)
Interprète pour la langue arabe	M. Anquetil	Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron (1731-1805)
Interprète pour la langue arabe	M. Le Roux des Hauterayes	Michel-Ange-André Le Roux Deshauterayes (1724-1795)
Interprète pour la langue syriaque	M. De Guignes	Joseph de Guignes (1721-1800)
Interprète pour la langue syriaque	M. Rusin	
Interprète pour la langue hébraïque	M. Venture	Mardochée Venture (c. 1730-1789)

Interprète pour les langues allemande, danoise, suédoise, flamande et anglaise	M. de Keralio	Louis-Félix Guinement Keralio (1731-1795)
Interprète pour les langues orientale, italienne, et espagnole	M. Béhénam	Joseph Behenam
Interprète pour les langues orientale, italienne, et espagnole	Dom Chavis	Denis Chavis (1750-1800 ?, Dīyūnisūs Shāwīsh)
Interprète surnuméraire pour les langues orientale, italienne, et espagnole	Dom Blondin	Jean-Noël Blondin (1753-1832)
Libraire de la bibliothèque	M. Debure	Jean-Jacques de Bure (1765-1853)
Graveur attaché à la bibliothèque	M. Saint-Aubin	Augustin de Saint-Aubin (1736-1807)

Transcription

« Bibliothèque du Roi.
Rue de Richelieu.

Bibliothécaire.

1783 M. Le Noir, Conseiller d'État ordinaire, rue Neuve des Petits-Champs.

Garde des Médailles & Antiques.

M. l'Abbé Barthelemy, de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres, des Académies de Londres, de Madrid, de Cortone, de Pezaro, & de Hefse Caffel, rue de Richelieu, près le Boulevard.
M. l'Abbé Barthelemy de Courçay, *Adjoint*, rue Colbert.

Garde des livres imprimés.

M. L'Abbé Defaunays, Censeur Royal, de l'Académie de Hefse Caffel, à la Bibliothèque.

Garde des Manuscrits.

M. Cauffin, Professeur Royal en Langue Arabe, au Collège Royal, à la Bibliothèque.

Garde des Titres & Généalogies.

M. l'Abbé Coupé, à la Bibliothèque.

Garde des Planches gravées & Estampes.

M. Joly, rue Colbert.

M. Joly fils, *Adjoint*, même demeure.

Garde de la Bibliothèque particulière du Roy à Versailles, & du Cabinet des Livres à la suite de la Cour.

M. de Sancy, Censeur Royal, à Versailles ; *ou* à Paris, rue Neuve Saint Roch.

Secrétaire.

M. l'Abbé Martin, à la Bibliothèque.

M. le Prince, *Adjoint & Inspecteur au recouvrement des Livres dûs à la Bibliothèque*, rue de la Sourdière. n° 14

Trésorier.

M. De Villeneuve, à la Bibliothèque.

Interpretes pour les Langues Orientales, Messieurs,

Anquetil, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, chauffée d'Antin, vis-à-vis la rue de Provence.

Le Roux des Hauterayes, Professeur Royal en Arabe, au Collège Royal.

De Guignes, Professeur Royal en Syriaque, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, rue Saint Thomas du Louvre, vis-à-vis l'Eglise.

Rufin, à la Bibliothèque ou rue de la Harpe.

Venture, rue des Grands Augustins.

Interprete pour les Langues Allemande, Danoise, Suédoise, Flamande & Angloise.

M. de Keralio, Chevalier de Saint Louis, membre de l'Académie des Belles-Lettres, de celle de Stockholm, Censeur Royal, rue de Grammont.

Interprete pour les Langues Orientale, Italienne, & Espagnole.

M. Béhénam, Prêtre Chaldéen, à la Bibliothèque.

Dom Chavis, Prêtre Arabe, à la Bibliothèque.

Dom Blondin, Religieux Feuillant, Membre de l'Académie d'Orléans, *Interprete surnuméraire.*

Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1790 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 7 juillet 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1790>>.

M. Debure, Libraire de la Bibliothèque, rue Serpente, hôtel Ferrand.
M. Saint-Aubin, *Graveur* attaché à la Bibliothèque. »

Reproduction

Olivier Jacquot (BnF)

Citer cet article : Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1790 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 7 juillet 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1790>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>